

NABIJON HOSHIMOV ASARLARIDA DAVR MUAMMOLARI TALQINI**Ahliddin Tursunov**
FarDU magistranti.<https://doi.org/10.5281/zenodo.18932899>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Nabijon Hoshimov ijodida davr muammolarining badiiy talqini, xususan, dramaturgning “Bo‘z devor” musiqali komediyasi misolida o‘tish davri jamiyatidagi ijtimoiy-psixologik jarayonlar tahlil qilinadi. Asarda bozor munosabatlariga o‘tish davrida shakllangan yangi tafakkur, pragmatik manfaatlarning ma’naviy qadriyatlarga ta’siri, oila institutidagi ziddiyatlar hamda shaxs psixologiyasidagi o‘zgarishlar hajv va satira vositasida ochib berilgani ilmiy jihatdan yoritiladi. Komediya-dagi obrazlar tizimi, ramziy ma’no qatlamlari, til va uslub xususiyatlari hamda tragikomik unsurlar filologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida “Bo‘z devor” asari mustaqillik davri o‘zbek dramaturgiyasida davr ruhini aks ettirgan muhim badiiy hodisa sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Nabijon Hoshimov, “Bo‘z devor”, hajv, satira, komediya, dramaturgiya, o‘tish davri, ijtimoiy muammolar, tragikomizm, badiiy talqin, mahalla muhiti, obrazlar tizimi.

O‘zbek adabiyotida hajv va satira masalasi har doim murakkab estetik hodisa sifatida baholanib kelgan. Zero, kulgi – yuzaki quvnoqlik emas, balki ijtimoiy tafakkurning o‘tkir shaklidir. Filologiya fanlari doktori, professor M. Xudoyqulov ta’kidlaganidek, hajviy asar yaratish anchagina murakkab ish bo‘lib, yozuvchi hayotni shunchaki tasvirlash bilangina cheklanmay, undagi kulgi ruhini ham teran anglay bilishi, kulgining oddiy jilmayishdan tortib kinoya, piching va zaharxandali qahqahagacha bo‘lgan rang-barang ko‘rinishlarini maqsadga muvofiq qo‘llay olishi lozim. Eng muhimi, kimning ustidan va nima sababdan kulinayotganini aniqlik bilan belgilash – haqiqiy badiiy mahorat mezonidir. Ana shu nazariy-estetik mezon nuqtai nazaridan qaralganda, oltiariqlik Nabijon Hoshimov ijodi, xususan, uning “xalqona tagdor kulgi”ga asoslangan asarlari alohida ilmiy e’tiborga loyiqdir.

Nabijon Hoshimovning “Bo‘z devor” nomli musiqali komediyasi o‘zbek dramaturgiyasining mustaqillikdan keyingi bosqichida yuzaga kelgan ijtimoiy-estetik izlanishlarning yorqin namunasi. Mazkur asar yuzaki kulgi yoki maishiy voqeabandlik doirasida emas, balki jamiyat tafakkuridagi keskin burilishlar, iqtisodiy va ma’naviy qadriyatlar o‘rtasidagi ziddiyatlar, shaxs psixologiyasidagi parokandalik va o‘zini oqlash mexanizmlarini badiiy umumlashtirish darajasida talqin etilgan. Shu bois “Bo‘z devor”ni oddiy komediya emas, balki ijtimoiy-satirik tafakkurning yetuk mahsuli sifatida o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Asar yozilgan davr – o‘tish jarayoni, ya’ni markazlashgan reja iqtisodiyotidan bozor munosabatlariga o‘tish davri – o‘zbek jamiyatida yangicha psixologik tiplarni shakllantirdi. Qishloq muhiti, mahalla institutining ichki mexanizmlari, qarindoshlik va qo‘shnichilik rishtalarining iqtisodiy manfaatlar bilan sinovdan o‘tishi dramaturg e’tibor markazida turadi. Muallif voqelikni tor makonda – bir mahalla, bir necha oila doirasida ko‘rsatsa-da, aslida u umumjamiyatga xos mental jarayonlarni ifodalaydi. Asardagi badiiy makon ixcham, lekin semantik jihatdan kengdir. Shu jihatdan “Bo‘z devor” kompozitsiyasi klassik birlik tamoyiliga yaqin bo‘lsa-da, mazmunan murakkab ijtimoiy qatlamlarga ega.

Dramaturgning asosiy estetik yutuqi – sathiy kulgi ortiga yashiringan dramatismni bosqichma-bosqich ochib borishidir. Komediya-dagi kulgi ko‘pincha himoya mexanizmi sifatida namoyon bo‘ladi. Personajlar o‘z ichki qo‘rquvi, ojizligi va ma’naviy bo‘shlig‘ini kulgi, hazil,

tadbirkorlik niqobi bilan berkitishga urinadilar. Ayniqsa, markaziy qahramon Ermat timsolida bozor iqtisodiyoti sharoitida tez boyish ishtiyoqi bilan yashayotgan, biroq qadriyatlar tizimini ich-ichidan yemirib borayotgan inson psixologiyasi yorqin ifodalanadi.

Ermat obrazi – o‘tish davri kishisining tipik namunasi. U sodda emas, aksincha, vaziyatdan “unumli foydalanish”ni o‘rgangan, qonunni buzmaslik, balki “aylanib o‘tish”ni o‘ziga xos hayotiy strategiya sifatida qabul qilgan shaxsdir. Bu yerda dramaturg huquqiy ong deformatsiyasini teran sezadi. Qonunni aylanib o‘tish – bu nafaqat huquqiy, balki axloqiy me‘yorlarni ham relativlashtirishdir. Ermatning ajrashishni biznes rejaga aylantirishi, oilani moddiy manfaat yo‘lida qurbon qilishga tayyorligi – kulgili vaziyat sifatida berilgan bo‘lsa-da, aslida tragikomik mohiyatga ega. Chunki u o‘zining bu qarorini “zamonaviylik”, “tadbirkorlik”, “yangicha fikrlash” bilan oqlaydi. Bu esa o‘tish davri tafakkuridagi muhim muammoni – pragmatizmning ma’naviyat ustidan hukmronlik qilishini ko‘rsatadi.

Ermatning innovatsiya haqidagi da’volari, masalan, chorvani kechasi boqish g‘oyasi, tashqi tomondan kulgili ko‘rinsa-da, mazmunan muhim semantik yuk ko‘taradi. U “nou-xau” tushunchasini mohiyatini anglamagan holda mexanik tarzda qo‘llaydi. Bu jarayonda zamonaviylikning tashqi atributlari bilan ichki tayyorgarlik o‘rtasidagi tafovut ochiladi. Dramaturg bu orqali taqlidiy modernizatsiya hodisasini tanqid qiladi. Asarda innovatsiya – taraqqiyot emas, balki savodsiz ambitsiyaning ifodasiga aylanadi.

Hurmatoy obrazi esa komediyaning dramatik qatlamini kuchaytiradi. U tashqi jihatdan itoatkor, oilaparvar ayol sifatida ko‘rinsa-da, ichki monologlarida chuqur iztirobni ifodalaydi. “Men bo‘lsam ayolligimni ham unutay dedim” mazmunidagi e’tirof – oila institutidagi gender muvozanatining buzilganini anglatadi. Bozor munosabatlari oilaga kirib kelgach, ayol nafaqat iqtisodiy, balki psixologik bosim ostida qoladi. Hurmatoy o‘zini “robot mashina”ga qiyoslashi – shaxsiylikning yo‘qolishi, hissiy ehtiyojlarning inkor etilishi ramzidir. Bu o‘rinda dramaturg komediya janri doirasida psixologik realizmga erishadi.

Asardagi “janjal repetitsiyasi” epizodi dramaturgik mahoratning yorqin namunasi sifatida e’tirof etilishi mumkin. Dastlab sun‘iy tarzda tashkil etilgan sahna – go‘yoki daliliy ashyoni yaratish uchun o‘ylangan spektakl – asta-sekin real tuyg‘ularning portlashiga aylanadi. Repetitsiya haqiqiy fojia bilan almashadi. Bu yerda hayot va o‘yin chegarasi buziladi. Dramaturg o‘ziga xos usuldan foydalanib, ijtimoiy rol bilan shaxsiy haqiqat o‘rtasidagi ziddiyatni ochadi. Ermat uchun bu jarayon oddiy “operatsiya” bo‘lsa, Hurmatoy uchun butun umrning sarhisobidir. Shu tarzda komediya ichida yashirin tragediya yuzaga chiqadi.

Pirmat obrazi asardagi ma’naviy muvozanatni saqlovchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi. U o‘qimishli, hissiy xotiraga ega, birinchi muhabbatni qadrlay oladigan shaxsdir. Uning lirik monoglari asarga poetik ohang bag‘ishlaydi. Agar Ermat pragmatik ongni ifodalasa, Pirmat – xotira va vijdon timsolidir. Biroq dramaturg uni ideal darajaga ko‘tarmaydi. U ham voqelik girdobida to‘liq mustaqil pozitsiya egallay olmaydi. Bu esa jamiyatdagi umumiy ma’naviy tanazzulning ko‘lami kengligini ko‘rsatadi.

“Bo‘z devor” nomining o‘zi ko‘p qatlamli ramzdir. Avvalo, bu – qo‘shnilarni ajratib turuvchi oddiy devor. Ammo semantik jihatdan u insonlar o‘rtasidagi begonalashuv, ishonchsizlik, yashirin kuzatuv va g‘iybat muhitini anglatadi. Devordan oshib tushayotgan gap-so‘zlar, eshitilayotgan shovqinlar – mahalla hayotining o‘ziga xos panoramasini yaratadi. Devorga tayanib yashash, devor ortidan hukm chiqarish – bu ijtimoiy nazoratning badiiy

ifodasidir. Shu ma'noda “bo'z devor” – jamiyatning o'zi. U ko'rinishda mustahkam, ammo ma'naviy jihatdan yemirilgan.

Musiqali elementlar ham asarning semantik tuzilishida muhim rol o'ynaydi. Radiodan yangraydigan qo'shiq – birinchi muhabbat haqidagi lirik ohang – voqealarning ichki fonini belgilaydi. Qo'shiq va dramatik vaziyat o'rtasidagi kontrast tragikomik effekt hosil qiladi. Musiqa – xotira va poklik timsoli; voqelik esa manfaat va hisob-kitob maydoni. Shu ziddiyat komediyaning ichki dinamikasini belgilaydi.

Til va uslub masalasida dramaturg xalqona nutq, mahalla leksikasi, og'zaki so'zlashuv elementlaridan unumli foydalanadi. Dialoglar tabiiy, jonli va tipik. Personaj nutqi ularning ijtimoiy maqomi va psixologik holatini ochib beradi. Ermatning gap ohangida ishonchli ko'rinishga urinayotgan makkorlik sezilsa, Hurmato y nutqida to'planib qolgan iztirob aks etadi. Pirmat esa nisbatan sokin, mulohazali uslubda so'zlaydi. Bu stilistik differensiasiya obrazlarning individualligini kuchaytiradi.

Asarda satira – ayblov emas, balki ogohlik vositasi sifatida ishlaydi. Dramaturg hech bir qahramonni mutlaq yomon yoki mutlaq yaxshi sifatida talqin etmaydi. Ular tarixiy sharoit mahsuli sifatida ko'rsatiladi. O'tish davri insoni ichki tayanchini yo'qotgan, yangi tizimga moslashishga urinayotgan, ammo qadriyatlar ierarxiasini qayta qurishga ulgurmag shaxsdir. Shu bois komediyadagi kulgi ko'pincha achchiq kulgidir.

Asarni filologik tahlil nuqtai nazaridan baholaganda, uning intertekstual imkoniyatlari ham e'tiborga loyiq. Oila muammosining iqtisodiy manfaat bilan to'qnashuvi o'zbek adabiyotida ilgari ham uchragan, biroq “Bo'z devor”da bu masala yangi tarixiy kontekstda talqin etiladi. Bu jihatdan asar mustaqillik davri dramaturgiyasida mental transformatsiya jarayonining badiiy hujjati sifatida qimmatlidir.

Xulosa qilib aytganda, Nabijon Hoshimov “Bo'z devor” komediyasida o'tish davri qishlog'ining ijtimoiy-psixologik manzarasini yuksak badiiy mahorat bilan gavdalandiradi. Asar komediya janri doirasida yozilgan bo'lsa-da, unda tragik ohang, psixologik chuqurlik va ramziy tafakkur uyg'unlashgan. “Bo'z devor” – bu nafaqat ikki qo'shni orasidagi to'siq, balki inson qalbida qad ko'targan manfaatparastlik devoridir. Dramaturg ushbu devorni kulgi vositasida yemiradi, tomoshabinni esa ichki muhokamaga chorlaydi. Shu ma'noda asar zamonaviy o'zbek dramaturgiyasining yetuk namunalari qatoridan munosib o'rin egallaydi va filologik tadqiqotlar uchun sermahsul material bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nabijon Hoshimov. *Bo'z devor*. – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 2019.
2. M. Xudoyqulov. *Adabiyotshunoslik asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
3. Ozod Sharafiddinov. *Adabiyot nazariyasi va tanqid masalalari*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2004.
4. Ibrohim Haqqul. *Badiiy tafakkur talqini*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2007.
5. U. Normatov. *Adabiyotshunoslik nazariyasi*. – Toshkent: Fan, 2006.